

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

“MILLIY IQTISODIYOTNI BARQAROR SAQLASHDA “YASHIL IQTISODIYOT”, “YASHIL MOLIYA”, “YASHIL BUXGALTERIYA” VA ILG‘OR MUHANDISLIK MAKTABLARINI ILMIY-AMALIY INTEGRATSIYALASHTIRISH DOLZARBLIGI”

Maqola va tezislar to‘plami

2025-YIL
30-MAY

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 234 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Omborxonada wms tizimidan foydalanishni afzalliklari.....	16
G'ofurov Shoxjaxon Abdumajit o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Интеграция проектного офиса в корпоративную структуру строительной компании, работающей по ерс-контрактам.....	21
Махмудов Сардор Козим угли	
Investition muhit va unga ta'sir etuvchi omillar tahlili	24
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Tadbirkorlik faoliyati to'g'risidagi itimoiy-iqtisodiy qarashlar tahlili.....	27
Abduvohidov Behzod XXX	
Tijorat banklarida kredit portfelini boshqarishning asosiy yo'nalishlari.....	30
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekistonda davlat budjetini kupaytirishda soliqlarni ahamiyati.....	34
Karimova Gulbahor Normurodovna	
Dunyo oziq-ovqat bozorining dinamik rivojlanishidagi o'zgarishlar, qiyinchiliklar va ularning yechimlari	36
Tolipova Baxtigul Farxodovna	
Исследование тепловых и диффузионных процессов при азотировании зубчатых колес в вакуумной среде	39
Жасурбек Юлдашбоевич Холмирзаев	
Axborot tizimlaridan foydalangan holda tashkilotni boshqarish bo'yicha qarorlar qabul qilishni takomillashtirish	49
Xujamova Shahrizoda Otabek Qizi	
Sanoat sektorida dekarbonizatsiya va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish strategiyalari	52
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Sanoat rivojlanishini ekonometrik modellashtirish (Surxondaryo viloyati misolida)	56
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich	
"Yashil iqtisodiyot" – barqaror taraqqiyot omili.....	58
Lapasova Kamola Farhod qizi	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	60
Raxmonov Baxtiyor Azzamovich	
"Makroiqtisodiy masalalarni yechishda matematik modellarning ahamiyati"	63
Abdiraimov Abbas Xolmurod O'g'li	
Moda marketingida iste'molchilarning ichki ehtiyojlari va xulq-atvoriga asoslangan yondashuvlar	67
Tuxtaeva Oydinoy Normamatovna	
O'zbekiston Respublikasida standartlashtirish siyosatida xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik tahlili	72
Raximov Ilyos Muydinovich	
Tijorat banklarida omonatlarni jalb qilishda mijoz sodiqligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	75
Raximov Shoxrux Furqatovich	
Raqamli bank xizmatlarida sun'iy intellektdan foydalanishning istiqbollari va xavfsizlik masalalari.....	78
Erdonayev Aliqul Xalimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	82
Matkarimova Umida Alisher qizi, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
The role of global value chains in international trade competition.....	85
Rakhmonova Dildora Ergash Qizi	
Электронная коммерция в узбекистане: государственные стратегии, технологический прогресс и барьеры развития.....	88
Махаммадалиева Муслимахон Шерали Кизи	

Modernization of the social protection system through digital technologies and innovative approaches.....	90
Abduzoirov Mukhiddin Umidjon ugli, Qudratov Inomjon Nemat ugli	
Tabiiy va sun'iy tolalar asosida qayta ishlangan mahsulotlarning texnologik sifati va iqtisodiy samaradorligi.....	93
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B bozori uchun barqaror va yashil taqsimot modellarini ishlab chiqish.....	97
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
Chakana savdo va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish orqali hududiy iqtisodiyotni rivojlantirish	102
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ravshanova Muxtarama	
Zamonaviy shahar massivlarida xizmat ko'rsatish va boshqarishda "Aqlli shahar" konsepsiyasi.....	105
Ismailov Najmiddin Ilxamovich	
Germaniyaning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanishni afzalliklari.....	108
Nuriddinov G'ulomiddin Ziyovuddin o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirida CPFR texnologiyasi foydalanishni afzalliklari.....	111
Komilov Muhammad Yusuf Sardorbek o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirlarini qo'llashda jahon tajribasi.....	115
Karimov Amirxon Anvarovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Sug'urtada investisiya faoliyatini tashkil etishni huquqiy asoslari.....	118
Suyunov Isomiddin Tilovkobilovich	
Yurtimizda amaldagi budjetlararo munosabatlar tartibi, hisobi hamda uning afzalliklari.....	122
Po'latov Tirkash Sotiboldiyevich	
Aholini ijtimoiy himoya qilish institutlari shakllanishining xorij tajribalari	127
Bobonov N.H.	
Способ организации продуктивной работы преподавателя и его влияние на результативность	131
Гулнора Казимова	
Literature is a reflection of the soul and culture of humanity.....	136
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Turizm infratuzilmasida transport xizmatlarini integratsiyalash: muammo va yechimlar	140
Vakilov Ruslan Tillabayevich	
Ekoturizm va madaniy meros obyektlariga tashrifni tartibga soluvchi huquqiy normalar	142
Sayfiddinov Sharofiddinxo'ja Najmiddin o'g'li	
Strategies for achieving sustainable growth through green economy transition.....	145
Umida Kakhramonova Gayratovna	
Buxoro viloyatida qishloq xo'jaligida suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishda innovatsion yondashuvlar.....	149
Ro'ziyev Sobirjon Samatovich	
Xizmat ko'rsatish sohasida mulkni qayta baholash va unga yetkazilgan moddiy zararni aniqlash.....	153
Xadjayev Kamoliddin Fazliddinovich	
Shahar aglomeratsiyasining sifatini ekologik va geologik mezonlar asosida kompleks baholash.....	155
Irgashev Shavkatbek Turdiyevich	
Sanoatda korxonalarining qayta tiklanuvchi energiya manbalari asosida barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlash	160
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida hududiy tengsizliklarni kamaytirish usullari.....	165
Ibragimov Baxrom Baxodirovich	
Tog' yon bag'rida joylashgan kon uymlarini ochiq usulda qazib olish xususiyatlari.....	174
I.T. Mislibayev, M.Sh. Ochilova	
Milliy iqtisodiyotda turizmning o'rni va rivojlanish imkoniyatlari.....	176
Xudoyberdiyeva Hilola Himmatovna	
China insurance market experience	178
Jumaboyev Akmal Sheraliyevich	

Tijorat banklarida moliyaviy resurslarning shakllanish manbalari.....	181
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Bank tizimida buxgalteriya hisobotlarida axborot texnologiyalarining roli va rivoji.....	185
Sodiqov Sanjar Saydullo o'g'li	
Samarali loyiha risklarini boshqarish: nazariya va amaliyot.....	189
Nosirova Gulira'no Abdulaziz qizi	
XXI-asrda Xitoyning iqtisodiy taraqqiyoti: sohaviy islohotlar, yutuqlar va muammolar tahlili.....	192
D.E.Qarshiyev	
Boshqaruv hisobining zamonaviy konsepsiyalarini joriy etish xo'jalik yurituvchi subyektlarda natijadorlikka erishishning muhim omilidir	195
Xoshimov Baxrom Baxadirovich	
Eksportga chiqariladigan mahsulotlar uchun zamonaviy qadoqlashning ahamiyati va tendensiyalari	201
Xidirov Shohrux Bobur o'g'li	
Усовершенствование подходов к управлению проблемными кредитами в коммерческих банках узбекистана	205
Улмасой Хусан кизи Ахмедова	
Sug'urtada investitsiya faoliyatini obyekt va predmeti	208
D.E.Qarshiev	
O'zbekistonda raqamli texnologiyalarning tadbirkorlik sohasida istiqbollari.....	211
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Sug'urtada anderryayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	213
D.E. Qarshiev	
Важность проекта «умный город» в узбекистане	216
Акбаржон Иминов	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	218
Akbarjon Iminov	
Moliyaviy faoliyat natijalari hisobini takomillashtirishda tahlilning o'rni.....	220
Po'latov Xudoyberdi Uktamovich, Abduxoliqov Isomiddin Ikrom o'g'li, Shakarov Shahzod Sobir o'g'li	
Temir yo'l va intermodal transport tizimining rivojlanishi: investitsiyalar, xarajatlar va samaradorlik tahlili.....	226
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
O'zbekistonda qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish uchun xorijiy investitsiyalarni jalb qilish ahamiyati.....	230
S.J. Yangiboev	

O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH UCHUN XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB QILISH AHAMIYATI

S.J. Yangiboev

PhD, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,

Islom Karimov, 49, 100003

E-mail: s.yangiboev@tsue.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda qishloq xo'jaligining barqaror rivojlanayotganligi va oxirgi yillar davomida agrar sohaga qaratilgan islohotlar tahlil qilinib, dunyoning yetakchi tajribasiga tayanilgan holda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning istiqbolli yo'nalishlari ko'rib chiqilgan. Respublikada meva-sabzavotchilikni kengaytirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, agroindustriya zonalarini rivojlantirish va iqlimga moslashgan barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirish ustuvor yo'nalish ekanligi belgilanib, unda xorijiy investitsiyalar mahalliy fermerlar manfaatlarini himoya qilgan holda amalga oshirilishi lozimligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: xorijiy investitsiyalar, qishloq xo'jaligida islohotlar, agroklastlar va texnologiya transferi, barqaror rivojlanish.

Abstract: This article analyzes the sustainable development of agriculture in Uzbekistan and the reforms aimed at the agrarian sector in recent years, and considers promising areas for attracting foreign investment based on the world's leading experience. It is determined that the expansion of fruit and vegetable growing, the introduction of modern technologies, the development of agro-industrial zones and the development of sustainable agriculture adapted to the climate are priority areas in the republic, and it is emphasized that foreign investments should be made while protecting the interests of local farmers.

Key words: foreign investments, agricultural reforms, agro-clusters and technology transfer, sustainable development.

Аннотация: В статье анализируется устойчивое развитие сельского хозяйства в Узбекистане и реформы, направленные на аграрный сектор в последние годы, рассматриваются перспективные направления привлечения иностранных инвестиций на основе передового мирового опыта. Определено, что расширение плодородия, внедрение современных технологий, развитие агропромышленных зон и развитие устойчивого сельского хозяйства, адаптированного к климату, являются приоритетными направлениями в республике, а также подчеркивается, что иностранные инвестиции должны осуществляться с учетом защиты интересов местных фермеров.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, аграрные реформы, агрокластеры и трансфер технологий, устойчивое развитие.

KIRISH

Resurslar tanqisligi kuchayib borayotgan hozirgi davrda, ayniqsa aholi sonining izchil oshishi fonida, mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish va to'g'ri strategik yo'nalishlarni aniqlash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bunday sharoitda qishloq xo'jaligini rivojlantirishda davlat ishtirokini kuchaytirish, risklarni boshqarishning yangi mexanizmlarini, jumladan zamonaviy sug'urta tizimlarini joriy etish, hamda innovatsion va ilmiy asosda agroxizmatlar tizimini shakllantirish muhim yo'nalish sifatida qaralmoqda. Shu maqsadda, xalqaro tajribani hisobga olgan holda, ilmiy-tadqiqot muassasalari va oliy ta'lim tashkilotlari bilan hamkorlikda Xalqaro qishloq xo'jaligi universitetini tashkil etish tashabbusi ilgari surilmoqda. Bu esa ilm-fan va amaliyot o'rtasidagi uzviy aloqalarni mustahkamlash, ilg'or bilimlar asosida malakali kadrlar tayyorlash va agrar sektorda innovatsion yondashuvlarni joriy etish imkonini beradi. Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonida qishloq xo'jaligi sohasini kompleks rivojlantirish doirasida davlat tomonidan ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlash choralari hajmini kengaytirish, zamonaviy sug'urta mexanizmlarini joriy etish va innovatsion yondashuvga asoslangan agroxizmatlar tizimini shakllantirish dolzarb vazifa sifatida namoyon bo'lmoqda.

Yangi O'zbekistonga xorijiy investitsiyalar hajmi sezilarli darajada oshib, 2024-yilda 60 foizdan oshib, 34,9 milliard dollarga yetdi. Jumladan, kamida 15% xorijiy mulkka ega korxonalarini xorijiy investitsiya subyektlari

sifatida tan olish va qishloq xo'jaligida maqsadli islohotlarni boshlashni aks ettirgan¹. Asosiy tashabbuslardan biri 200 ming gektar paxta va g'alla yerlarini kichik oilaviy fermer xo'jaliklariga bog'dorchilikni 10 yilga ijaraga berish, 100 million dollarlik imtiyozli kreditlar bilan qo'llab-quvvatlashdan iborat². Shartnomali dehqonchilik, qiymat zanjiri integratsiyasi, texnologiyalar transferi va agrobiznes klasterlari kabi samarali yondashuvlar barqaror va inkluziv rivojlanish uchun qimmatli asoslarni taklif etilgan. O'zbekistonning 2025-yilda yalpi ichki mahsulotning 5,9 foizga o'sishi prognoz qilinayotgan qulay makroiqtisodiy prognozi qishloq xo'jaligiga o'zgaruvchan investitsiyalar uchun qulay muhit yaratadi³. Strategik ustuvorliklar quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak: eksport bozorlari uchun qimmatli bog'dorchilikni kengaytirish; xalqaro sheriklik orqali aniq qishloq xo'jaligini amalga oshirish; qo'shimcha qiymatli qayta ishlash uchun agrosanoat parklarini tashkil etish; va iqlimga chidamli dehqonchilik tizimlariga sarmoya kiritish. Uzoq muddatli muvaffaqiyatga erishish uchun O'zbekiston mahalliy fermerlar manfaatlarini himoya qiluvchi institutsional kafolatlarni ta'minlashi, shu bilan birga xorijiy investorlarga milliy rivojlanish maqsadlariga mazmunli hissa qo'shish imkonini beradi.

Yangi O'zbekistonning 2022–2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasida belgilangan ustuvor maqsadlardan biri — qishloq xo'jaligini ilm-fan yutuqlari asosida intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermer xo'jaliklarining daromadlarini kamida ikki barobarga oshirish hamda qishloq xo'jaligi sohasida yillik o'sish sur'atini 5 foiz darajasiga yetkazishdan iboratdir.⁴

Ushbu tadqiqotda qishloq xo'jaligiga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TXXI)ning xalqaro modellari va ularning O'zbekiston islohotlar jarayoniga mosligi tahlil qilinadi. Samarali modellar qatoriga: yer egaligi fermerda saqlanib qolgan holda investorlar texnologiya va bozor imkoniyatlarini taqdim etadigan shartnomaviy dehqonchilik; logistika va qayta ishlash infratuzilmasini rivojlantiruvchi qiymat zanjiri integratsiyasi; texnologiya transferi tashabbuslari (masalan, Isroil tajribasi); va agrobiznes klasterlari (Marokash, Turkiya misolida) kiradi⁵.

O'zbekistonning qishloq xo'jaligi salohiyati va bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgan iqtisodiy liberallashtirish bu sohada strategik investitsiyalarni jalb etish uchun qulay muhit yaratmoqda. Bog'dorchilikni kengaytirish, xorijiy hamkorlik asosida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, qayta ishlash tarmoqlarini rivojlantirish va barqaror, eksportbop qishloq xo'jaligi amaliyotlarini keng tatbiq etish ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilanishi lozim.

1-rasm. Qishloq xo'jaligiga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar modeli⁶.

1 Uzbekistan Sees Foreign Investment Growth of over 60 per cent in 2024 | The Manila Times

2 Uzbekistan - United States Department of State

3 Jahon banki ma'lumotlari worldbank.com

4 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son

5 Nyiwul, L., Koirala, N.P. Role of foreign direct investments in agriculture, forestry and fishing in developing countries. *Futur Bus J* 8, 50 (2022). <https://doi.org/10.1186/s43093-022-00164-2>

6 Muallif tomonidan tadqiqotlar natijasida ishlab chiqilgan.

Qishloq xo'jaligiga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar modeli quyidagi asosiy to'rt yo'nalishni o'z ichiga oladi:

Shartnomali dehqonchilik sheriklikka va davlat xususiy-sheriklikka mo'ljallangan xorijiy investorlar urug'lik, texnika, o'g'it va bozorlarga kirish imkoniyatini taqdim etadi, mahalliy fermerlar esa yer egaligini saqlab qoladi. O'zaro shartnoma asosida mahsulot yetishtirish va sotish amalga oshiriladi. Bu tizim xavfni kamaytiradi va kichik fermerlar uchun barqaror daromad manbai yaratadi

Xorijiy investitsiyalar faqat xomashyo yetishtirish bilan cheklanmaydi, balki uni qayta ishlash, saqlash va logistika tizimlariga ham kiritiladi. Bu orqali mahsulotning qiymati oshadi, eksport salohiyati kuchayadi va yangi ish o'rinlari yaratiladi.

Texnologiyalar transferi - Isroil, Niderlandiya kabi davlatlar tajribasiga asoslanib, ilg'or texnologiyalar — tomchilatib sug'orish, dronlar yordamida kuzatuv, sun'iy intellektga asoslangan hosildorlik tahlili kabi yechimlar mahalliy dehqonchilikka joriy etiladi. Bu esa suv va resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi.

Agroklastlar — fermer xo'jaliklari, texnika va xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar, qayta ishlovchi korxonalar va logistika markazlarini bir joyda jamlaydigan hududlardir. Bu model kooperatsiya, innovatsiyalar va mahsulot raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Quyida qishloq xo'jaligini rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning samarali modellarini ifodalovchi jadval keltirilgan. Ushbu modellar xorijiy tajribalar asosida shakllangan bo'lib, ularni O'zbekiston sharoitida qo'llash orqali agrar sohaning barqaror va innovatsion rivojlanishiga erishish mumkin.

1-jadval. Qishloq xo'jaligini rivojlantirishda samarali xorijiy investitsiya modellari⁷

Investitsiya modeli	Tavsif	Xalqaro misollar
Shartnomali dehqonchilik	Xorijiy kompaniyalar urug'lik, texnologiya va bozorlar bilan ta'minlaydi; yer egaligi fermerda qoladi	Hindiston (paxta), Keniya (sabzavotlar)
Qiymat zanjiri integratsiyasi	Investorlar mahsulotni qayta ishlash, saqlash va logistika tizimlarini mahalliy darajada rivojlantiradi	Vyetnam, Efiopiya
Texnologiya transferi	Aniq dehqonchilik, sug'orish tizimlari va sifatli urug'larning joriy etilishi	Isroil, Niderlandiya
Agrobiznes klasterlari	Fermer xo'jaliklari, yetkazib beruvchilar va qayta ishlovchilar maxsus zonalarda joylashgan	Marokash, Turkiya

O'zbekistonning boy agrar merosi va hozirgi davrda amalga oshirilayotgan tizimli islohotlar sharoitida xorijiy to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni qishloq xo'jaligining bir qator strategik yo'nalishlariga yo'naltirish zarurati mavjud. Ushbu investitsiyalar nafaqat kapital oqimini ta'minlashi, balki ilg'or tajriba, zamonaviy texnologiyalar va xalqaro bozorlarga integratsiyalashuv imkoniyatlarini ham yaratishi lozim.

Birinchi navbatda, yuqori qiymatli bog'dorchilikni rivojlantirish muhim investitsiya yo'nalishlaridan biri sifatida tavsiya etiladi. Bu yo'nalish eksportbop mevalar, rezavorlar, turli sabzavotlar va yong'oq mahsulotlarini yetishtirishga qaratilgan bo'lib, O'zbekistonning global oziq-ovqat bozorlarida yuqori marjali segmentlarga kirib borishini ta'minlaydi. Shu munosabat bilan, zamonaviy intensiv bog'lar barpo etish, ixtisoslashtirilgan issiqxona majmualarini tashkil qilish va xalqaro sifat talablariga javob beradigan hosilni yig'ishdan keyingi qayta ishlash infratuzilmasini rivojlantirish maqsadga muvofiqdir.

Ikkinchi yo'nalish sifatida, mamlakatning qurg'oqchil iqlim sharoitini inobatga olgan holda, aqlli qishloq xo'jaligi texnologiyalarini joriy etish dolzarb hisoblanadi. Bu borada Isroil, Niderlandiya kabi rivojlangan agrar mamlakatlar tajribasiga asoslangan aniq dehqonchilik yechimlarini — masalan, sensorli sug'orish tizimlari, dronlar yordamida monitoring olib borish, sun'iy intellekt asosida hosildorlikni bashorat qilish kabi texnologiyalarni qo'llash — kengaytirish zarur. Bunday yondashuv resurslardan oqilona foydalanish, suv tejash va fermer xo'jaliklarining mahsuldorligini oshirish imkonini beradi. Shu bilan birga, xorijiy investitsiyalar mahalliy fermerlarni o'qitish, texnik xizmat ko'rsatish tizimlarini yaratish bilan birga olib borilishi lozim.

Uchinchi strategik yo'nalish — agro-sanoat parklarini tashkil etish bo'lib, ular qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, qayta ishlash, saqlash, qadoqlash va eksportga tayyorlashning barcha bosqichlarini o'zida mujassam etgan vertikal integratsiyani ifodalaydi. Bunday parklar doirasida meva sharbatlari ishlab chiqarish, quritilgan meva qayta ishlash, konservalash sexlari va eksport standartlariga mos qadoqlash liniyalarini rivojlantirish mo'ljallanadi. Bu esa nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki yangi ish o'rinlarini yaratish va mahalliy kadrlar salohiyatini mustahkamlashga xizmat qiladi.

⁷ Muallif tomonidan tadqiqotlar natijasida ishlab chiqilgan.

Nihoyat, O'zbekiston agrar tarmog'ining ekologik barqarorligini ta'minlash maqsadida iqlimga moslashtirilgan qishloq xo'jaligi modellariga investitsiya jalb qilish alohida ahamiyat kasb etadi. Bu yo'nalish quyosh va shamol kabi qayta tiklanuvchi manbalar asosida ishlovchi sug'orish tizimlarini joriy etish, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish uchun organik sertifikatlash dasturlarini qo'llab-quvvatlash, shuningdek, tuproq unumdorligini saqlash, biologik xilma-xillikni himoya qilish kabi barqaror agroekologik amaliyotlarni kengaytirishni nazarda tutadi. Bundan tashqari, qurg'oqchilikka chidamli ekin navlarini ishlab chiqish va ilg'or suv yig'ish texnologiyalarini joriy qilish ham muhim investitsion ustuvorlik sifatida e'tirof etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son
2. [Uzbekistan Sees Foreign Investment Growth of over 60 per cent in 2024 | The Manila Times](#)
3. [Uzbekistan - United States Department of State](#)
4. Jahon banki ma'lumotlari www.worldbank.com
5. Nyiwul, L., Koirala, N.P. Role of foreign direct investments in agriculture, forestry and fishing in developing countries. *Futur Bus J* 8, 50 (2022). <https://doi.org/10.1186/s43093-022-00164-2>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025-yil, may.

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>